

ПРОБЛЕМИ АУГМЕНТАЦІЇ В ЕРГОДИЗАЙНІ. РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

7.01:331.101.1
http://doi.org/10.5281/zenodo.1745101

**Васіна О. В., Дуднік М. Г. Проблеми аугментації в ергоди-
зайні. Реалії та перспективи.** У статті аналізується явище
аугментації як чинника формування трендів у сучасному ди-
зайні, досліджується вплив новітніх технологій на ступінь роз-
ширення можливостей у проектних розробках. У рамках даної
статті явище аугментації розглядається в аспекті ергономіки,
зокрема оптимізації та вдосконалення процесу життєдіяльності
людини за засобами протезування та привнесення в ці об'єкти
нових якостей на рівні форми, змісту, функції. Аугментація як
фактор у сучасному дизайні підіймає ряд важливих питань
естетичного, соціально-культурного, етичного порядку, що
свідчить про різноплановість тенденцій у сучасній проектній
сфері. У роботі зроблено спробу прогнозування розвитку тен-
денцій у проектній діяльності щодо ергоди-зайну.

Ключові слова: дизайн, аугментація, ергоди-зайн, технологія.

**Васіна О. В., Дуднік М. Г. Проблемы аугментации в
эргодизайне. Реалии и перспективы.** В статье анализируется
явление аугментации как фактора формирования трендов в
современном дизайне, исследуется влияние новейших техно-
логий на степень расширения возможностей в проектных
разработках. В рамках данной статьи явление аугментации
рассматривается в аспекте эргономики, в частности опти-
мизации и совершенствования процесса жизнедеятельности
человека средствами протезирования и привнесения в эти объ-
екты новых качеств на уровне формы, содержания, функции.
Аугментация как фактор в современном дизайне поднимает
ряд важных вопросов эстетического, социально-культурного,
этического порядка, свидетельствует о разноплановости
тенденций в современной проектной сфере. В работе пред-
принята попытка прогнозирования развития тенденций в
проектной деятельности относительно эргоди-зайна.

Ключевые слова: дизайн, аугментация, эргоди-зайн, тех-
нология.

**Vasina O., Dudnik M. Problems augmentation in design.
Aspect of ergonomics.**

Background. Augmentation today is a multilevel and diverse phe-
nomenon that carries both undeniable advantages and significant
risks. An augmentation is a definitely positive phenomenon for
people with special needs, which promotes rehabilitation and rein-
tegration of these people into society. The attitude to the prosthesis
as a design object has fundamentally changed in accordance with
the new paradigm of human vision. The involvement of the latest
technologies in the process of this problem solving has expanded
the range of augmented people. The fundamental point of these
people is the desire not to reconstruct the body, but to make it better
than it was, to choose prostheses that are not like human limbs,
focusing on the mechanism and material of the prosthesis. They
want not to copy, but to improve the limbs they need, which will
be better and stronger than those that have been lost.

This trend is well-defined in the projects of many designers who
see the meaning of their work not only in the eradication of disabili-
ty, but also the removal of borders between man and technology.
The attention of designers has revealed a number of issues re-
garding the correspondence of form and function, ergonomics,
aesthetic characteristics, style, etc. Without downgrading the role
of ergonomic requirements, in many cases the author's artistic
vision of the product design remains crucial.

Confirmation of such thoughts validity can be seen in numerous
projects around the world. Such designers and specialists as Scott
Summit, Sophie de Oliveira Barat, Michael Goldfarb, Hugh Gerr,
Hans Alexander Husklepp and others.

The use of the latest technologies in this sector is being discussed
by transhumanists, specialists in medicine, ethics, and aesthetics
regarding the controversial issues of the indefinite boundaries
of human physical qualities extending. The high quality level
of cyberprosthetics is achieved by agreeing on issues of ergo-
nomic criteria and unique design solutions, but nevertheless the
very aesthetic aspect raises a number of issues that need to be
comprehended.

The artistic and stylistic decision of such projects is often associ-
ated with characters in movies, computer games, comics, etc. Such
attributes of augmentation become steady, and this is supported by
the ideology of pop culture and the entertainment industry, which
at the modern level of technological support simulates a virtual
and complementary reality and erases the boundaries between
fantastic cyborgs and real people. Extravagant image, high-tech
body augmentation creates for them the image of trendsetters of a
new era. Mechanical prosthesis as in fantastic fiction are embodied
in reality. Many amputees themselves become designers of their
own bodies, confirming by their example the possibility of their
bodies modeling variability.

Considering all the possibilities of the project area, it can be
argued that design as an integral part of the design culture can be
a key element in solving many contradictions in the phenomenon
of augmentation.

Objectives. To analyze new opportunities, prospects and risk factors
in design, due to the phenomenon of augmentation. To investigate
the influence of the latest technologies in the field of ergodesign,
to predict the role of the designer in the design process under the
conditions of the "fourth wave" of the industrial revolution.

Methods. Investigating the augmentation phenomenon as a design
problem, many researchers used methods, which revealed aspects
that are typical for design-related industries, primarily engineer-
ing, psychology, philosophy. In the framework of this article,
we analyze the problem of human capabilities extending, and in
particular prosthetics, in the context of design.

Results. The prospects of further development in the ergodesign
area are beyond doubt, and in the future this segment of products
will grow and develop. However, despite all the positive mo-
ments, there are certain risks that are associated with the value
motivation of preserving the natural body of a person as such.
With all the positive points, it should be noted that a number of
issues remain open.

Conclusions. According to the results of the work, the following
conclusions can be drawn.

It was determined that the aspect of ergonomics, which modern
designers care about, designing prosthetics and other means of
augmentation, has resulted the ergodesign to get the value of
the interdisciplinary direction, which clearly corresponds the
following trends:

- the increase of the device functionality;
- joint work at the level of "empathetic" design, in the desire of
the designer to better understand the consumer when deciding
the artistic image of this segment object development;
- constant attempts of deep integration of high-tech prosthetics and
the biological body of a person with the prospect of replacing
body parts with more functional prosthesis;
- at the level of solving socio-cultural problems of rehabilitation
and reintegration of amputees in ordinary life, prosthetics, created
by designers, act as means of mass non-verbal communication.

It is revealed that with all benefits, open issues remain about modern
technologies, which led to new requirements and criteria for

the creation of such ergodesign objects as prosthetics, with qualitative characteristics not adequate to human capabilities, because: – the extent, degree and scope of augmentation are not defined today neither technically nor in the social and legal field; – the utility of artificial limbs, according to some data, already surpasses the natural ones and in the course of time there may be a problem of discrimination towards the ordinary people. It is noted that one of the most serious problems is the loss of anthropogenetic characteristics by a person, as a value category.
Keywords: design, augmentation, ergodesign, technology.

Постановка проблеми. Дизайн як міждисциплінарний напрям постійно розширює сферу свого впливу на всі галузі людської діяльності. Нові технології дозволяють розв'язувати завдання, що раніше залишалися невирішеними. Наразі удосконалення якості життя привело до питання відповідності людині тій моделі, що позиціонується навколишнім оточуючим інформаційним простором як еталон. Дизайнерами традиційно створювався простір із предметним наповненням, що відповідав потребам людини з її особливостями, пріоритетами, бажаннями. Технологічна база «четвертої хвилі» промислової революції обумовила можливість реалізації будь-яких концептів, де і сама людина, її когнітивні та біомеханічні можливості стають предметом розробок. Аугментація як принцип розширення та збільшення потенціалу відкриває нові можливості для людини як об'єкта дизайну, де проєктом виступає продукт синтезу біонічної та штучної природи, створений засобами дизайну.

Зв'язок роботи з науковими і практичними завданнями здійснюється у межах виконання наукових досліджень кафедри «Дизайн» ХДАДМ і має відношення до теми: «Теорія і практика промислового дизайну в контексті екологічної парадигми» (номер державної реєстрації НДР:0117U001523).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У процесі роботи стосовно даної теми було розглянуто ряд робіт, що так чи інакше торкаються проблеми перспектив подальшого розвитку ергодизайну та впровадження новітніх технологій у проєктну сферу.

В оцінці реальної ситуації, що склалася на сьогодні у дизайн-практиці, цінними вбачаються роботи, що містять у собі прогностичні дані, наведені фахівцями і вченими різних галузей. Так, наприклад, Е. Тоффлер у своїх роботах «Третя хвиля» та «Шок майбутнього» [20; 21], передбачаючи рівень технологічних можливостей людства та інтенсивність інформаційного потоку з навколишнього простору, звертає увагу на проблему збереження суспільством ціннісно-культурних засад. Ромул М. (Р. Курцвейл), аналізуючи експоненціальний ріст технічного прогресу, вбачає в подальшому не тільки синтез біологічного інтелекту з машинним, а й трансформацію поняття «людина» в новий формат трансгуманістичної парадигми [17].

В осмисленні закономірностей та принципів ергодизайну стали в нагоді роботи О. Бойчука та В. Голобородька, де автори дотримуються думки щодо важливості соціального контексту в проєктній діяльності, оскільки «він реалізує людино-

рієнтовані принципи і норми. Через підвищення інтелектуального змісту праці ергодизайн здатен впливати на її змістовність і привабливість, що є актуальним для реалії сьогодні» [12, с. 26].

В оцінці ролі дизайнера в проєктному процесі та перспектив подальшого розвитку технологій у дизайні були використані статті О. Васиної, М. Дудник [4; 5].

Питання професійної відповідальності та дизайнерської етики у своїх роботах торкаються В. Даниленко [7] та Д. Берман [3].

Слід зауважити, що в багатьох публікаціях автори надають досить критичну оцінку тенденційності процесу насадження трансгуманістичної моделі суспільства в проєктній сфері, що останнім часом досить активно популяризується в інформаційному просторі.

Мета статті. Проаналізувати нові можливості, перспективи й фактори ризику в дизайні, що обумовлені феноменом аугментації. Дослідити вплив новітніх технологій у сфері ергодизайну, спрогнозувати роль дизайнера в проєктному процесі в умовах «четвертої хвилі» промислової революції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Експоненціальне зростання рівня технологій зумовило активне використання дигітальних ресурсів у різноманітних сферах людської діяльності, зокрема і в дизайні. Міждисциплінарний зв'язок різних напрямів у науці та техніці створив умови для розробок, у яких реалізується ідея нарощення потенціалу людини до невизначених меж на різних рівнях — від фізичних можливостей до розширення когнітивних здібностей. Людину все більше пов'язують з «другою природою», передбачаючи перспективи такого синтезу, і все частіше лунають застереження щодо незворотності процесу інтелектуального та фізіологічного злиття людей із небіологічними формами.

Аугментація в сьогоdnішній ситуації є явищем багаторівневим та різноплановим, що несе в собі як безперечні переваги, так і суттєві ризики. У рамках даної статті ми розглянемо аугментацію в аспекті ергодизайну, що стосується безпосередньо фізичних можливостей тіла людини.

Коли йдеться про засоби дизайну та ергономіки в аугментації, у першу чергу звертається увага на людей, для яких дизайн-розробки такого типу стають заставою повноцінного життя, — це люди з обмеженими можливостями, а точніше з особливими потребами. Проблему інвалідності при втраті можливості руху, кінцівок чи їх функції вирішує протезування. Біомеханічні протези кінцівок істотно допомагають вирішити проблему реабілітації та реінтеграції в суспільство. Ставлення до протеза як об'єкта проєктування принципово змінилося. Розуміння, яким має бути протез, вкладається в загальну парадигму зміни світовідчуття людини, яке обумовили технології з течією еволюції, про що пише журналіст Роуз Евелет [25; 26].

Те, як сприймається інвалідність пересічними людьми та самими людьми з особливими потребами, говорить про культурну трансформацію

у свідомості. Залучення новітніх технологій у рішення цієї проблеми розширило коло аугментованих людей, і деякі з них вважають, що в майбутньому «тіло кожного буде модифіковано» [19].

Виробництво протезів, яке до недавнього часу було зайняте створенням пристроїв — ззовні точних копій елементів людського тіла, зараз випускає інші варіанти. Важливим стає не реконструювати тіло, а зробити його кращим, ніж було. Багато ампутантів, маючи можливість отримати точну копію частини свого тіла, обирають протези, принципово несхожі на людські кінцівки, акцентуючи увагу на механізмі та матеріалі протеза. Вони хочуть не копіювати, а покращувати, їм потрібні кінцівки, які будуть кращі, сильніші за ті, що були втрачені.

Даний тренд яскраво відбивається у розробках професора Хью Герра (Hugh Herr), директора групи механотроніки при лабораторії Массачусетського технологічного інституту, основна спрямованість якої — протезування. Не маючи власних ніг, професор вважає їх відсутність великою перевагою, а не недоліком, і сенс своєї роботи вбачає не тільки у викориненні інвалідності, але й в усуненні кордонів між людиною і технікою.

Дана тенденція, що її не оминули увагою дизайнери, відкрила ряд питань щодо відповідності форми та функції, ергономічності, естетичних характеристик, стилю тощо.

Форма в дизайн-практиці фіксує в об'єкті проектування його базові властивості та якості, що мають відбиватися в семантиці, яка виступає змістовою компонентою невербального інформування про об'єкт. За цих умов у проектуванні дизайнерами використовується певна «знакова система» як засіб сполучення окремих структурних елементів в цілісну гармонійну та виразну форму окремого об'єкта [18].

У випадку з проектуванням протезів першочерговими логічно вбачаються ергономічні вимоги, але в багатьох випадках принциповим залишається момент художньо-образного виразу ідеї автора в продукті. На це звертається увага багатьма спеціалістами. Так, наприклад, В. Голобородько зазначає синкретизм явища ергодизайну в прагненні враховувати рекомендації ергономіки та дизайну в одному об'єкті. У деяких випадках превалюють ергономічні підходи, орієнтовані на «людський фактор», а в інших, навпаки, дизайнерська ідеологія [6].

Підтвердження слушності таких думок бачимо в численних розробках по всьому світу. Скотт Самміт, промисловий дизайнер компанії Bespoke Innovations, у своїх роботах дотримується концепції, яка враховує особисті переваги та спосіб життя клієнта, і ставить перед собою за мету зробити інвалідність стильною, без втрати функціональності та ергономічності [28].

Британський дизайнер-скульптор Софі де Олівейра Барата пропонує розширити потенціал ампутантів, залучаючи їх у позитивний діалог про естетику тіла та можливості його змін і подальшого розвитку. При цьому дизайнер пропонує своїм клієнтам функціональні протези з характеристи-

ками артоб'єктів. Захисні руки, створені компанією Touch Bionics, є прогресивною розробкою для людей, що хочуть не приховувати штучну природу кінцівок, а навпаки — демонструвати весь механізм пристрою завдяки «прозорій упаковці». Функціональна біонічна рука, створена американцем Майклом Голдфарбом (Університет Вандербільта) і компанією Deka Research, отримала назву Luke Arm (рис. 1) на честь персонажа Люка Скайуокера з «Зоряних воєн» (що, за сюжетом, втратив руку в одній із серій фільму) [10; 22; 23].

Розробки такого типу наразі дуже часто ведуться на базі військово-промислових комплексів, оскільки одними з основних замовників є військові і це стосується не тільки протезів для ампутантів. Аугментація розширила рамки розуміння меж людських можливостей у відношенні сили та продуктивності роботи. Концепт екзоскелета, що створила американська компанія Raytheon, — особливий силовий костюм для армії. Екзоскелет для військових підвищує вантажопідйомність, посилюючи в декілька разів мускульну силу людини, і змінює зовнішній вигляд таким чином, що людина нагадує персонаж із фантастичних фільмів [16].

Намагання синтезувати штучні пристрої з організмом людини характеризують наступний рівень аугментації, де керування протезом здійснюється через імпульси людської нервової системи. Це явище отримало назву «кіборгізація». Виникнувши на межі техніки та біології як напрям «біомехатроніки», він являє собою об'єднання робототехніки та нервових клітин людини і вважається одним із перспективних напрямків розвитку високих технологій. Задача таких проектів — створення протезів, керування якими здійснюватиметься лише силою думки, а також шляхом остеointegraції — зчеплення штучного модуля та кістки [24].

Результати роботи британських учених зі зрощення людського скелета і металевих протезів за допомогою спеціально вирощених людських тканин конкурують з точки зору науково-технічного рівня з розробкою Smart Hand, спроектованою групою вчених із шести країн (Швеція, Данія, Італія, Ісландія, Ірландія, Ізраїль).

На сьогоднішній день людина має у своєму розпорядженні технічні засоби, які можна назвати продовженням рук, ніг або сенсорними підсилювачами, і цілком логічним є бажання використовувати розвиток технологій для так званого «апгрейду» власного тіла. Зокрема рух трансгуманізму закликає до того, щоби зробити людину більш досконалою за допомогою технологій та науки [17; 2].

Концептуальний протез «Immaculate» дизайнера Ганса Александра Хусклеппа (Hans Alexander Huseklepp) функціонально пов'язаний з нейроімпульсами користувача і завдяки нейроінтерфейсу здійснює можливість управління сенсорними відчуттями. Рішення форми нагадує, швидше, аксесуар для людей, які хочуть виділитися і не приховують факт втрати кінцівок. Дизайнер зводить ідею концепту до логічності

факту інформування оточуючих про протез, який має бути максимально естетичним та відповідати стилю життя власника. Авторами проекту виступають спеціалісти лабораторії прикладної фізики Університету Джона Хопкінса, що фінансується науковим підрозділом DARPA Пентагону [13].

Функціональність спектра розробок у сфері кіберпротезування забезпечується вивіреними ергономічними параметрами, а високий комерційний успіх — унікальними дизайнерськими рішеннями. Саме дизайнери сьогодні виявилися тими фахівцями, що змогли протиставити традиційним маркетинговим дослідженням ринку свої дизайнерські методи занурення в життя споживача (design research).

Використання новітніх технологій у даному секторі розробок весь час обговорюється трансгуманістами, спеціалістами з етики, естетики тощо. Деякі теоретики зауважують, що протезування прикрашає технологічний розвиток людства і дозволяє вивести якість життя на принципово новий рівень, але водночас невизначені межі та міра розширення фізичних якостей людини породжують питання, що лежать у площині етичного та правового поля.

Якщо питання ергономічних критеріїв та вимог можна вважати узгодженими, то естетичний аспект викликає ряд питань, що потребують осмислення. Художньо-образне та стилістичне рішення таких проектів дуже часто пов'язане з персонажами фільмів, комп'ютерних ігор, коміксів тощо. Така тенденція, можливо, спричинена загальним прихильним ставленням суспільства до позитивного образу героя-воїна. Прикладом можна назвати кіборга Адама Дженсена з комп'ютерної гри Deus Ex: Human Revolution. Його атрибути — механічні кінцівки, мозкові імпланти, окуляри з доповненою реальністю тощо [9].

Такі риси в аугментації набувають сталого характеру, і цьому сприяє ідеологія попкультури та індустрія розваг, що на сучасному рівні технологічного забезпечення моделює віртуальну та доповнену реальність, котра стирає грані між фантастичними кіборгами та реальними людьми. Акцентується увага на штучній природі, формується естетика з новими критеріями. Популяризація нової естетики людського тіла також здійснюється світом модної індустрії. Так, наприклад, Лі Александр Макквін (Lee Alexander McQueen) запросив взяти участь у показі своєї колекції Еймі Маллінз (Aimee Mullins) (рис. 2) та Вікторію Модесту (Viktoria Modesta) (рис. 3).

Серед моделей, що руйнують стереотипи про людський колір та еталони краси, — американка Ребекка Мартін, що називає себе «біонічною моделлю» завдяки міоелектричній імунній руці i-limb quantum від компанії Touch Bionics, а також актриса Енджел Гіуффіра (Angel Giuffria) з США з міоелектричним протезом Bebionic, створеним компанією Steeper. Їх мета — довести, що механізоване тіло теж може бути красивим.

Фотограф Майкл Стокс (Michael Stokes) із Каліфорнії, США, зробив серію художніх фото-

графій військових ветеранів, що демонструють протези ампутованих частин тіла. Фотосесія повністю змінює відношення до інвалідності, адже моделі уособлюють нову естетику симбіозу біологічної та штучної природи. Екстравагантний імідж, високотехнологічна аугментація тіла створюють для них образ трендсетерів нової епохи. Механічні протези з фантастики перетворюються на реальність [19].

Стефан Грейнер (Stefan Greiner), глава британської групи бодіхакерів Cyborgs eV, з приводу кіборгізації висловив думку, характерну для багатьох ідеологів-трансгуманістів: «...я уявляю образ тіла, який кидає виклик соціальній стандартизованій людині. Якщо ви бачите людину як винахід людини, я думаю, було б неважливо, щоб біологічне тіло було твердим і абсолютним» [27].

Однією з перших, хто публічно заявив, що протез повинен бути найкращим, а не таким, як раніше, є Еймі Маллінз, американська акторка, модель і спортсменка, яка стверджує, що «штучне стегно не демонстрація того, що людині чогось бракує, це перевага, можливість реконструювати свою ідентичність, моделювати своє тіло, надати йому нових функцій» [24].

Багато ампутантів самі стають учасниками дизайну власного тіла, підтверджуючи своїм прикладом можливість варіативності моделювання свого тіла. Так, Еймі Маллінз, Хью Герр, Вікторія Модеста мають у своєму арсеналі різні варіанти протезів, що їх частини можна змінювати, як конструктор. Для пробіжок у Маллінз і Герра є «гомілки гепарда», для світських заходів — силіконові, що ззовні практично не відрізняються від реальних. У гірський похід Герр прилаштовує спеціальну, сконструйовану ним самим пару спеціальних «ніг» замість альпіністських «кішок». У колекції Еймі Маллінз — 12 пар штучних кінцівок, що розроблені дизайнерами, зокрема силіконові під колір шкіри, прозорі поліуретанові, виконані з масиву ясеня, а також протези з ґрунтом та рослинами всередині, що імітують кореневу систему [24; 15; 11; 14].

Говорячи про широкий спектр стилістичних рішень у дизайні протезів, можна зазначити перевагу форм із явними ознаками штучної природи, що відбивають ідею глобальних соціальних та культурних перетворень технократичного характеру: кіберпанку, хай-теку, тематики космосу тощо. До таких дизайн-розробок можна віднести ряд об'єктів: колінні модулі C-Leg фірми Otto Bock та Rh eo Knee ісландської компанії Ossur; протези в стилі хай-тек фірми TAG Heuer Korean дизайнера Ку Хо Шина (рис. 4), де застосували матеріали найвищої якості: з вуглецевого волокна із застосуванням сталі й титану з антифрикційним покриттям для експлуатації без взуття; «модний протез ноги» — віртуальний концепт Nike Air Jordan, виконано в дусі марки спортивного взуття Nike дизайнера Коліна Матско; протез ступні, розроблений спеціалістами Технологічного університету Делфту (Нідерланди).

Дещо інше ідейне звучання артоб'єктів мають змінні протези авторства Софі де Алівейри

Рис. 1. Протез руки «Luke Arm».
Дизайнер: Майкл Голдфарб. Компанія: Deka Research.
Фото: Mobius Bionics ¹

Рис. 2. Протези ніг.
Дизайнер: Софі де Олівейра Барага. На фото: модель
Еймі Малліз на шоу Лі Александра Макквіна ²

Рис. 3. Протез ноги. Дизайнер: Софі де Олівейра
Барага. На фото: модель Вікторія Модеста ³

Рис. 4. Протез ноги. Дизайнер: Ку Хо Шин.
Компанія: TAG Heuer Korean ⁴

¹ URL : <https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-hardware/video-friday-darpa-luke-arm-human-support-robot-starting-robotics-company> (: 07.09.2018).

² URL : <https://www.pinterest.ch/chanelfonte/mcqueen/> (: 02.09.2018).

³ URL : <https://www.pinterest.com/keepjustice/viktoria-modesta/?lp=true> (: 02.09.2018).

⁴ URL : <http://www.tuvie.com/tag-heuer-prosthetic-leg-by-koo-ho-shin/> (: 02.09.2018).

Рис. 5. Протез ноги. Дизайнер: Софі де Олівейра Барата. На фото: модель Вікторія Модеста ⁵

Рис. 6. Протез ноги. Дизайнер: Софі де Олівейра Барата. На фото: модель Вікторія Модеста ⁶

Рис. 7. Протез руки «Phantom Limb Project». Керівник проекту: дизайнер Софі де Олівейра Барата. Модель: Джеймс Янг. Фото: Омкаар Котедія ⁷

Рис. 8. Протези ніг «Flex-Foot model Cheetah». Дизайнер: Вен Філліпс. На фото: модель Еймі Маллінз ⁸

⁵ URL : <https://leaking-brain.livejournal.com/1248.html> (: 02.09.2018).

⁶ URL : <https://leaking-brain.livejournal.com/1248.html> (: 02.09.2018).

⁷ URL : <http://www.thealternativelimbproject.com/project/phantom-limb/> (: 02.09.2018).

⁸ URL : http://canvart.club/atmose-11_05_22.html (: 02.09.2018).

Барати для англійської моделі та співачки Вікторії Модести. Серед них — епатажна нога-шип (рис. 5), з якою модель знімалася у відеоролику «Prototype», протез у формі оголеної кістки (рис. 6), а також протез ноги, інкрустований кристалами Swarovski, що був на ній під час церемонії закриття Паралімпіади 2012 року.

У проєкті «Інші частини тіла» (Альтернативний проєкт Limb) того ж дизайнера була створена низка унікальних протезів, де є свідома відмова від натуралістичності і, навпаки, акцентовано штучні деталі тіла.

Проєкт тієї ж авторки для Джеймса Янга було створено за мотивами гри Metal Gear Solid V: Phantom Pain, а саме за аналогією з біонічною рукою героя гри Венома Снейка (рис. 7). Він отримав назву Phantom Limb Project. Протез прекрасно функціонує і є копією біонічної руки з гри. Янг і Барата працювали з 11-ма художниками та інженерами для виготовлення кронштейну з підсвічуванням, портів для USB-зарядки, каркасу руки, що було роздруковано на 3D-принтері, та безпілотною, який може «приземлитися» на плече. Янг вважає, що втрата деяких фізіологічних якостей компенсувалася можливістю отримати унікальний проєктно-художній досвід. Даний дизайн-концепт був реалізований за підтримки компанії Open Bionics, 3D-художника Руді Колєнца (Rudi Kolenc) та художника Ніала Петті (Neal Petty).

У деяких розробках протезів настільки оголена функція, що форма абсолютно не нагадує людську кінцівку. Більшість протезів такого типу створено для спортсменів. Протез Flex-Foot model Cheetah, створений Веном Філлїпсом (Van Phillips), змінив уявлення про зовнішній вигляд протезів та розширив рамки можливостей користувачів. Автора даної розробки надихнула природна форма. Дивлячись, як працюють потужні сухожилля задньої ноги гепарда, розробник задався питанням: «Що, якби людська нога була більше схожа на ногу гепарда?» Ця думка, що втілена в технологічну форму, згодом стала світовим стандартом у протезуванні для параатлетів.

При використанні винаходу Філлїпса декілька параспортсменів досягли вражаючих результатів: новозеландець Марк Інгліс підкорив Еверест; Хью Герр піднявся на скелю біля гори Індєкс (штат Вашингтон, США); Еймі Малліґз стала першою жінкою-спринтером без обох стоп і увійшла в історію спорту як «перша людина з ногами гепарда» (рис. 8); бігун Оскар Пісторіус (шестикратний чемпіон Паралімпійських ігор) на двох протезах виступив на Олімпійських іграх 2012 року в складі звичайних бігунів, чим викликав неоднозначну реакцію інших спортсменів та фахівців.

Перспективність подальших розробок в ергономічному дизайні не викликає жодних сумнівів, і надалі цей сегмент продукції буде зростати і розвиватись. Однак попри всі позитивні моменти залишаються певні ризики, що пов'язані з ціннісною мотивацією збереження природного тіла людини як такого. У бажанні надолужити нестачу можли-

востей отримується їх надлишок. Протези, даючи можливість для повноцінного функціонування тіла людини, доволі часто використовуються з досить необґрунтованим призначенням. Так, наприклад, музикант Джейсон Барнс (Jason Barnes) завдяки механізму руки-протеза став вибивати на ударних інструментах 20 ударів на секунду, що зробило його найшвидшим ударником у світі. Вікторія Модеста, маючи ногу, травмовану в дитинстві, але функціонуючу, наважилася на її ампутацію з думкою про поліпшення можливостей свого тіла та усвідомлення власної унікальності. Як вона сама стверджує, вона відчула себе мутантом у «хорошому сенсі» цього слова, більше того, ніколи не бажала точної копії своєї ноги, а хотіла чогось незвичайного [8; 1].

Бажання сприйняття та помітності інколи набуває гіпертрофованих та епатажних форм, відриваючи людину тим самим від реальності. Можливо, бажання перетворитися на фантастичний персонаж пов'язане з тим, що людина живе у двох світах: реальному та уявному; але в багатьох спеціалістів залишається сумнів, що можна повноцінно відчувати себе особистістю, граючи роль фантастичного героя.

Висновки з даного дослідження. Визначено, що аспект ергономіки, яким опікуються сучасні дизайнери, проєктуючи протези та інші засоби аугментації, зумовив набуття ергономічного значення міждисциплінарного напрямку, в якому чітко простежуються наступні тенденції:

- зростання рівня довершеності у відношенні функціональності пристрою;
- сумісна робота на рівні «емпатичного» дизайну в бажанні дизайнера краще зрозуміти споживача при вирішенні художнього образу об'єкта розробок даного сегменту;
- постійні спроби глибокої інтеграції високотехнологічних протезів із біологічним тілом людини з перспективою заміни частин тіла на більш функціональні протези;
- на рівні вирішення соціально-культурних проблем реабілітації та реінтеграції ампутантів у звичайне життя протези, створені дизайнерами, виступають як засоби масової невербальної комунікації.

Виявлено, що при всіх позитивних моментах залишаються відкритими проблемні питання стосовно сучасних технологій, котрі зумовили нові вимоги та критерії у створенні таких об'єктів ергономічного дизайну, як протези з якісними характеристиками, неадекватними людським можливостям, оскільки:

- міра, ступінь та рамки аугментації не визначені на сьогодні ні у технічному відношенні, ні в соціально-правовому полі;
- функціональність штучних кінцівок, за деякими даними, вже перевершує природні, і з часом може виникнути питання дискримінації щодо верств звичайних людей.

Зауважено, що однією з найбільш серйозних проблем вбачається саме втрата антропогенетичних характеристик людини як ціннісної категорії.

Перспективи подальших розвідок. Отже, питання аугментації, злиття природної та штучної природи, які виникають сьогодні в проектній сфері, вимагають більш глибокого осмислення ергодизайну не як такого, а як частини трансдисциплінарного простору. Міра, ступінь та рамки аугментації залишаються одним із найбільш складних і цікавих у вивченні. Співвідношення переваг і пріоритетів у фізичних можливостях, що дає протезування як засіб аугментації, є одною з найактуальніших у найближчому часі проблем у дизайні.

Література:

- 6 реальных технологий, позволяющих превратиться в киборга [Електронний ресурс] // Novate : електронний журнал. — Електрон. дані. — 20.11.2014. — Режим доступу : <http://www.novate.ru/blogs/201114/28722/> (дата звернення : 20.09.2018). — Назва з екрана.
- Ализар А. Новый синтезатор речи Стивена Хокинга сделан на основе SwiftKey [Електронний ресурс] / Анатолий Ализар (alizar) / Гиктаймс : веб-сайт. — Електрон. дані. — 08.12.2014. — Режим доступу : <https://geektimes.ru/post/242608/> (дата звернення : 20.09.2018). — Назва з екрана.
- Берман Д. Do good design : как дизайнеры могут изменить мир [Текст] / Дэвид Берман ; пер. с англ. А. Балаев. — СПб. : Символ-плюс, 2011. — 208 с. : ил. — ISBN 978-5-93286-163-9. — ISBN 978-0-321-57320-9.
- Васина Е. В. Искусственный интеллект в дизайне : риски, возможности, перспективы [Текст] / Е. В. Васина, М. Г. Дудник // Традиції та новаті у вищій архітектурно-художній освіті. — 2017. — Вип. 1. — С. 5–9.
- Васина О. В. Дизайн і технології : перспективи розвитку [Текст] / О. В. Васина // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2015. — № 7. — С. 4–8.
- Голобородько В. М. Ергодизайн як методологічна стратегія сучасної дизайн-ергономічної діяльності [Текст] / В. М. Голобородько, В. О. Свірко, А. Л. Рубцов // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2013. — № 2. — С. 23–26.
- Даниленко В. Я. Трансформації дизайну на зламі II та III тисячоліть [Текст] / В. Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2003. — № 1. — С. 50–55.
- Как выглядят современные киборги [Електронний ресурс] / Kaitos // Хабр : веб-сайт. — Електрон. дані. — 16.07.2015. — Режим доступу : <https://habr.com/post/381859/> (дата звернення : 18.09.2018). — Назва з екрана.
- Комп'ютерна гра Deus Ex Mankind Divided. Люди, ауги та інші [Електронний ресурс] // BrandZone : веб-сайт. — Електрон. дані. — 15.03.2017. — Режим доступу : <https://brandzone.bz/ru/review/id/kompjuternagra-deus-ex-mankind-dividedljudi-augi-ta-inshi-2358/> (дата звернення : 18.09.2018). — Назва з екрана.
- Макаров В. Alternative Limb : как сделать из протеза произведение искусства [Електронний ресурс] / Василий Макаров // Популярная механика : веб-сайт. — Електрон. дані. — 20.11.2014. — Режим доступу : <http://www.popmech.ru/design/276502-alternative-limb-kak-sdelat-iz-proteza-proizvedenie-iskusstva/> (дата звернення : 18.09.2018). — Назва з екрана.
- Недавно был презентован новый протез The Phantom Limb Project по мотивам Metal Gear Solid V : по материалам 3print.com [Електронний ресурс] / перевод с англ. smileexpo.ru // Robotics Expo : веб-сайт. — Електрон. дані. — 25.02.2016. — Режим доступу : <https://robot-ex.ru/article/nedavno-bil-prezentovan-noviy-protez-the-phantom-limb-project-po-motivam-metal-gear-solid-v-35470> (дата звернення : 20.09.2018). — Назва з екрана.
- Основы эргодизайну [Текст] : навч. посіб. / В. О. Свірко, О. В. Бойчук, В. М. Голобородько, А. Л. Рубцов. — К. : НАУ, 2011. — 300 с.
- Протезы и искусственные части тела [Електронний ресурс] // Интересная наука : научно-познавательный интернет журнал : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — 2012–2016. — Режим доступу : <http://science-interest.ru/article/tehnika/protezy-i-iskusstvennye-chasti-tela.html> (дата звернення : 18.09.2018). — Назва з екрана.
- Протезы от компании Bespoke Innovations : инвалидность бывает стильной [Електронний ресурс] // Novate : електронний журнал. — Електрон. дані. — 13.12.2013. — Режим доступу : <http://www.novate.ru/blogs/131213/24834/> (дата звернення : 18.09.2018). — Назва з екрана.
- Пятковский Ю. Биомехатроника: киберпротезы, дающие человеку сверхспособности [Електронний ресурс] / Юрий Пятковский // ИТС.УА : информационный ресурс об ИТ для пользователей и энтузиастов. — Електрон. дані. — 04.11.2013. — Режим доступу : <http://its.ua/articles/biomehatronika-kiberprotezyudayushhie-cheloveku-sverhspособnosti/> (дата звернення : 18.09.2018). — Назва з екрана.
- Пятковский Ю. Солдаты будущего: маскировка и электронные гаджеты [Електронний ресурс] / Юрий Пятковский // ИТС.УА : информационный ресурс об ИТ для пользователей и энтузиастов. — Електрон. дані. — 27.05.2013. — Режим доступу : <http://its.ua/articles/soldaty-budushhego-maskirovka-i-elektronnyie-gadzhety> (дата звернення : 12.09.2018). — Назва з екрана.
- Ромул М. Сингулярность действительно близко. Адаптация и интерпретация труда Raymond Kurzweil “Singularity is near” Nova Deus [Електронний ресурс] / М. Ромул. — 2013. — 54 с. — Доступ за ліцензією Creative Commons “Attribution” («Атрибуція») 3.0. Непортована. — Режим доступу : <http://novadeus.com> (дата звернення : 18.09.2018). — Назва з екрана.
- Словарь потребительско-инженерный [Текст] / сост. : С. И. Дядя, Т. И. Авдеева, М. Г. Дудник [и др.]. — Запорожье : ЗНТУ, 2006. — 11 с.
- Соломонова И. Общество киборгов: как протез стал произведением искусства [Електронний ресурс] / Ира Соломонова // Republic: Платформа профессиональной журналистики : веб-сайт. — Електрон. дані. — 18.05.2015. — Режим доступу : <https://republic.ru/posts/51637> (дата звернення : 14.09.2018). — Назва з екрана.
- Тоффлер Э. Третья волна [Текст] : пер. с англ. / Элвин Тоффлер. — М. : АСТ, 1999. — С. 6–261.
- Тоффлер Э. Шок будущего [Текст] : пер. с англ. / Элвин Тоффлер. — М. : АСТ, 2002. — 557 с. — ISBN 5-17-010706-4.
- Узун К. «Умная» протезная лодыжка приспособляется к неровной поверхности [Електронний ресурс] / Каролина Узун // Qled : интернет-портал Hi-Tech новостей : веб-сайт. — Електрон. дані. — 21.05.2015. — Режим доступу : <https://www.qled.com.ua/news/умная-протезная-лодыжка/> (дата звернення : 28.09.2018). — Назва з екрана.
- Уникально яркие протезы [Електронний ресурс] // Про интересное : веб-сайт. — Електрон. дані. — 2010–2013. — Режим доступу : <http://prointeresnoe.ru/unikalno-yarkie-protezy.html> (дата звернення : 11.09.2018). — Назва з екрана.
- Чайldre Д. [Герой] Эйми Маллинз — дизайнер своего тела [Електронний ресурс] / Док Чайldre. — Електрон. дані. — [2014]. — Режим доступу : <http://evolving.ru/geroj-ejmi-mallinz-dizajner-svoego-tela> (дата звернення : 22.09.2018). — Назва з екрана.
- Eveleth R. Blueprint for a Better Human Body People [Електронний ресурс] / Rose Eveleth // The Atlantic : веб-сайт. — Електрон. дані. — 17.05.2015. — Режим доступу : <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/05/blueprint-for-a-better-human-body/389655> (дата звернення : 18.09.2018). — Назва з екрана.

26. Eveleth R. DIY Prosthetics : The Extreme Athlete Who Built a New Knee [Електронний ресурс] / Rose Eveleth // The Wire : веб-сайт. — Електрон. дані. — 21.05.2015. — Назва з екрана.
27. Greiner S. Cyborg : Der Chip in meiner Haut [Електронний ресурс] / Stefan Greiner // Zeit online : веб-сайт. — Електрон. дані. — 19. Juli 2014. — Режим доступу : <https://www.zeit.de/community/2014-07/koerperimplantat-chip-sensor> (дата звернення : 18.09.2018). — Назва з екрана.
28. Summit ID [Електронний ресурс] : веб-сайт / Scott Summit. — Електрон. дані. — Amsterdam, NL. — Режим доступу : <http://www.summitid.com/> (дата звернення : 11.09.2018). — Назва з екрана.

References:

- 6 realnykh tekhnologii, pozvoliaiyushchikh prevratitsia v kiborga [6 real technologies that allow to turn into a cyborg]. (2014, November 20). *Novate*. Retrieved from <http://www.novate.ru/blogs/201114/28722/>. (In Russian)
- Alizar, A. (2014, December 8). Novyi sintezator rechi Stivena Khokinga sdelan na osnove SwiftKey [A new Stephen Hawking speech synthesizer is made on the basis of SwiftKey]. *Geektimes*. Retrieved from <https://geektimes.ru/post/242608/>. (In Russian)
- Berman, D. (2011). Do good design : kak dizainery mogut izmenit mir [Do good design : how designers can change the world]. (A. Balaev, trans). St. Petersburg : Simvolplus. (In Russian)
- Vasina, E. V. & Dudnik, M. G. (2017). Iskusstvennyi intellekt v dizaine : riski, vozmozhnosti, perspektivy [Artificial intelligence in design : risks, opportunities and perspectives]. *Traditions and novations of the higher architectonic and art education*, 1, 5–9. (In Russian)
- Vasina, E. V. (2015). Dizain i tekhnologii : perspektivy rozvytku [Design and technology : future development perspectives]. *Bulletin of KhSADA*, 7, 4–8. (In Ukrainian)
- Holoborodko, V. M., Svirko, V. O. & Rubtsov, A. L. (2013). Erhodyzain yak metodolohichna stratehiia suchasnoi dyzain-erhonomichnoi diialnosti [Ergodisign as methodological strategy of modern design-ergonomic activity]. *Bulletin of KhSADA*, 2, 23–26. (In Ukrainian)
- Danylenko, V. Ya. (2003). Transformatsii dyzainu na zlami II ta III tysiacholit [Transformation of design at the turn of the end of the second and the beginning of the third millennium]. *Bulletin of KhSADA*, 1, 50–55. (In Ukrainian)
- Kaitos. (2015, July 16). Kak vygliadiat sovremennyye kiborgi [What modern cyborg looks like?]. *Habr*. Retrieved from <https://habr.com/post/381859/>. (In Russian)
- Kompiuterna hra Deus Ex Mankind Divided. Liudy, auyh ta inshi [Computer game Deus Ex Mankind Divided. People, AUGs and others]. (2017, March 15). *Brand-Zone*. Retrieved from <https://brandzone.bz/ru/review/id/kompiuterna-gra-deus-ex-mankind-dividedljudi-augi-ta-inshi-2358/>. (In Ukrainian)
- Makarov, V. (2014, November 20). Alternative Limb : kak sdelat iz proteza proizvedenie iskusstva [Alternative Limb : how to make a prosthetic work of art]. *Populiarnaia mekhanika*. Retrieved from <http://www.popmech.ru/design/276502-alternative-limb-kak-sdelat-iz-proteza-proizvedenie-iskusstva/>. (In Russian)
- Smileexpo.ru (Trans). (2016, February 25). Nedavno byl prezentovan novyi protez The Phantom Limb Project po motivam Metal Gear Solid V [A new prosthesis The Phantom Limb Project based on the Metal Gear Solid V was recently presented]. *Robotics Expo*. Retrieved from <https://robot-ex.ru/ru/article/nedavno-bil-prezentovan-noviy-protez-the-phantom-limb-project-po-motivam-metal-gear-solid-v-35470>. (In Russian). (Original of article : 3prinr.com).
- Svirko, V. O., Boichuk, O. V., Holoborodko, V. M. & Rubtsov, A. L. (2011). *Osnovy erhodyzainu*. Kyiv : NAU. (In Ukrainian)
- Protezy i iskusstvennye chasti tela [Prostheses and artificial parts of the body]. (2012–2016). *Science-interest.ru*. Retrieved from <http://science-interest.ru/article/tehnika/protezy-i-iskusstvennye-chasti-tela.html>. (In Russian)
- Protezy ot kompanii Bespoke Innovations : invalidnost byvaet stilnoi [Prosthetics from Bespoke Innovations : Disability Is Stylish]. (2013, Desember 13). *Novate*. Retrieved from <http://www.novate.ru/blogs/131213/24834/>. (In Russian)
- Piatkovskii, Iu. (2013, November 4). Biomekhatronika : kiberprotezy, daiushchie cheloveku sverkhspobnosti [Biomechatronica : cyber-prostheses that give a person superpowers]. *ITC.UA*. Retrieved from <http://itc.ua/articles/biomekhatronika-kiberprotezyi-dayushhie-cheloveku-sverkhspobnosti/>. (In Russian)
- Piatkovskii, Iu. (2013, May 27). Soldaty budushchego : maskirovka i elektronnye gadzhety [Soldiers of the Future : Disguise and Electronic Gadgets]. *ITC.UA*. Retrieved from <http://itc.ua/articles/soldaty-budushchego-maskirovka-i-elektronnye-gadzhetyi>. (In Russian)
- Romul, M. (2013). *Singuliarnost deistvitelno blizko. Adaptatsiia i interpretatsiia truda Raymonda Kurzveila "Singularity is near" Nova Deus* [The Singularity is Near. Adaptation and interpretation of labor Raymond Kurzweil "Singularity is near" Nova Deus]. Access for Creative Commons "Attribution" license ("Attribution") 3.0 Unportable. Retrieved from <http://novadeus.com>. (In Russian)
- Diadia, S. I., Avdeeva, T. I., Dudnik, M. G., Komissarov, V. N., Sidorenko, O. S. & Mozer, I. B. (2006). *Slovar potrebitelsko-inzhenernyi* [Consumer engineering dictionary]. Zaporozhye : ZNTU. (In Russian)
- Solomonova, I. (2015, May 18). Obshchestvo kiborgov : kak protez stal proizvedeniem iskusstva [Cyborg Society: How a Prosthesis Became a Work of Art]. *Republic*. Retrieved from <https://republic.ru/posts/51637>. (In Russian)
- Toffler, A. (1999). *Tretia volna* [The Third Wave], (pp. 6–261). Moscow : ACT. (In Russian). (The original : Toffler, A. (1980). *The Third Wave*)
- Toffler, A. (2002). *Shok budushchego* [Shock of the future]. Moscow : ACT. (In Russian). (The original : Toffler, A. (1970). *Future Shock*)
- Uzun, K. (2015, May 21). "Umnaia" proteznaia lodyzhka prisposablivaetsia k nerovnoi poverkhnosti ["Smart" prosthetic ankle adapts to uneven surface]. *Qled*. Retrieved from <https://www.qled.com.ua/news/umnaia-proteznaya-lodyzhka/>. (In Russian)
- Unikalno iarkie protezy [Uniquely bright prostheses]. (2010–2013). *Pro Interesnoe*. Retrieved from <http://prointeresnoe.ru/unikalno-yarkie-protezy.html>. (In Russian)
- Chaildre, D. (2014). Geroy : Ejmi Mallinz — dizainer svoego tela [Hero : Ejmi Mallinz — designer of his body]. *evolving.ru*. Retrieved from <http://evolving.ru/geroj-ejmi-mallinz-dizajner-svoego-tela>. (In Russian)
- Eveleth, R. (2015, May 17). Blueprint for a Better Human Body People. *The Atlantic*. Retrieved from <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/05/a-blueprint-for-a-better-human-body/389655>. (In English)
- Eveleth, R. (2015, May 21). DIY Prosthetics : The Extreme Athlete Who Built a New Knee. *The Wire*. Retrieved from <https://thewire.in/author/reveleth> (In English)
- Greiner, S. (2014, July 19). Cyborg : Der Chip in meiner Haut. *Zeit online*. Retrieved from <https://www.zeit.de/community/2014-07/koerperimplantat-chip-sensor>. (In German)
- Summit, S. (N. d.). *Summit ID*. Retrieved from <http://www.summitid.com/> (In English)

30.09.2018